

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

O método TEACCH como ferramenta metodológica no processo de ensino e aprendizagem da matemática para alunos com Transtorno do Espectro Autista.

Ana Iris Souza de Moraes¹
Paulo Vilhena da Silva²

RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta desafios significativos no contexto educacional, especialmente no ensino da Matemática, disciplina que exige abstração, interpretação simbólica e organização lógica. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar o método TEACCH como ferramenta metodológica no processo de ensino e aprendizagem da Matemática para alunos com TEA. O método TEACCH, desenvolvido na Universidade da Carolina do Norte, fundamenta-se na estruturação do ambiente, no uso de recursos visuais e na organização sequencial das atividades, favorecendo a autonomia e a compreensão das tarefas. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e de natureza aplicada, sendo realizada no Ensino Fundamental com um aluno diagnosticado com TEA matriculado em turma regular. O conteúdo matemático trabalhado envolverá operações básicas, com ênfase em adição e subtração, desenvolvidas em seis encontros estruturados. Serão utilizados recursos visuais, materiais manipuláveis e atividades organizadas em etapas, seguindo os princípios do método TEACCH. A constituição dos dados ocorrerá por meio de observação participante, diário de bordo, entrevistas com o professor e análise das atividades realizadas pelo aluno. Espera-se que a aplicação da metodologia contribua para a melhoria da organização, autonomia, compreensão matemática e participação do estudante nas atividades escolares, fortalecendo práticas pedagógicas inclusivas no ensino da Matemática.

Palavras-chave: Autismo. Educação Inclusiva. Matemática. Método TEACCH. Ensino-Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por dificuldades persistentes na comunicação social, na interação e por padrões restritos e repetitivos de comportamento (American Psychiatric Association, 2014). A expressão “espectro” indica que o autismo apresenta diferentes níveis de manifestação, variando desde casos leves até situações que exigem suporte intenso.

No contexto educacional, o autismo representa um desafio significativo, especialmente no ensino de disciplinas que exigem habilidades abstratas, como a Matemática. Alunos com TEA frequentemente apresentam dificuldades relacionadas à compreensão de conceitos abstratos, organização de tarefas, interpretação de linguagem simbólica e adaptação a mudanças de rotina. Além disso, muitos desses estudantes

¹ Educanda, UFPA. E-mail: anairismoraes2607@gmail.com

² Professor Doutor, UFPA. E-mail: pvilhena@ufpa.br

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

necessitam de previsibilidade e estruturação do ambiente para que possam desenvolver autonomia e segurança durante o processo de aprendizagem (Orrú, 2016; Bosa, 2002).

A Educação Inclusiva busca garantir que todos os alunos tenham acesso a oportunidades educacionais equitativas, respeitando suas singularidades e necessidades individuais (Mantoan, 2003). No entanto, a inclusão efetiva exige mais do que a presença física do aluno na sala de aula: exige adaptações pedagógicas, metodológicas e estruturais que favoreçam o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com TEA.

Nesse contexto, surge a necessidade de investigar metodologias específicas que auxiliem no ensino da Matemática para alunos com autismo. Entre essas metodologias, destaca-se o método TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication-Handicapped Children)³, que utiliza organização visual, rotinas estruturadas e atividades sequenciais para facilitar a aprendizagem.

Diante disso, o presente estudo tem como problema de pesquisa compreender como o método TEACCH pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática para alunos com Transtorno do Espectro Autista, promovendo autonomia, compreensão e participação ativa nas atividades escolares.

O objetivo geral deste estudo é analisar o método TEACCH como ferramenta metodológica no processo de ensino e aprendizagem da Matemática para alunos com Transtorno do Espectro Autista. De modo específico, busca-se identificar os principais desafios enfrentados por alunos com TEA na aprendizagem matemática, investigar a contribuição do uso de recursos visuais e materiais manipuláveis no ensino e avaliar o impacto do método TEACCH no desenvolvimento da autonomia e organização do aluno.

Este estudo se justifica pela necessidade de desenvolver práticas pedagógicas que atendam às demandas da Educação Inclusiva e contribuam para a melhoria da aprendizagem matemática de alunos com TEA.

REFERENCIAL TEÓRICO

O Método TEACCH: origem e fundamentos

O método TEACCH foi desenvolvido na década de 1970, na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, com o objetivo de criar estratégias educacionais voltadas para crianças com autismo e dificuldades de comunicação (Souza, 2024).

O TEACCH surgiu a partir da necessidade de oferecer um modelo educacional estruturado que considerasse as características cognitivas e comportamentais das pessoas com TEA. Diferentemente de métodos tradicionais, ele não se baseia apenas em técnicas isoladas, mas em um sistema organizado que integra ambiente físico, rotina, comunicação visual e adaptação curricular.

Esse método fundamenta-se em princípios essenciais, como a estruturação do ambiente físico, a organização visual das atividades, a previsibilidade das tarefas, o ensino por etapas sequenciais e a adaptação individualizada do conteúdo. Esses elementos permitem que o espaço escolar seja organizado de forma clara e previsível, reduzindo distrações e favorecendo a compreensão das tarefas. Segundo Correa e

³ Tratamento e Educação para Crianças com Autismo e Dificuldades Relacionadas à Comunicação.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Dacroce (2021), ambientes estruturados contribuem significativamente para a redução da ansiedade e melhoria do desempenho acadêmico.

Como funciona o método TEACCH

O funcionamento do método baseia-se na utilização de recursos visuais e na organização sequencial das atividades, por meio de estratégias como quadros de rotina visual, cartões de atividades sequenciais, materiais manipuláveis, estações de trabalho individual e divisão das tarefas em etapas simples. Essas estratégias permitem que o aluno compreenda o que deve fazer, quando deve fazer e como deve fazer, promovendo maior independência.

Evidências empíricas da eficácia do TEACCH

Diversos estudos demonstram resultados positivos relacionados à aplicação do método TEACCH. Chequetto e Gonçalves (2015) observaram que alunos com autismo apresentaram melhora significativa na compreensão de operações matemáticas básicas quando utilizaram materiais visuais e atividades estruturadas. Camargo e Givigi (2023) relataram que a aplicação do TEACCH aumentou o nível de autonomia e participação de alunos em atividades matemáticas, enquanto Vasconcelos e Silva (2023) verificaram que o uso de sequências visuais reduziu erros de interpretação e aumentou a confiança dos estudantes durante a realização das tarefas. Essas evidências indicam que o método TEACCH é uma ferramenta eficaz para promover aprendizagem significativa e desenvolvimento cognitivo em alunos com TEA.

METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza aplicada, pois busca compreender como o método TEACCH pode contribuir para o ensino e aprendizagem da Matemática de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ao mesmo tempo em que propõe uma intervenção pedagógica com aplicação prática no contexto escolar inclusivo.

O estudo será realizado no Ensino Fundamental, com um aluno com diagnóstico de TEA matriculado em turma regular. O conteúdo matemático trabalhado será operações básicas, com ênfase em adição e subtração. A intervenção ocorrerá em seis encontros de aproximadamente 50 minutos cada. No primeiro encontro será realizado um diagnóstico inicial para identificar o nível de conhecimento matemático e o grau de autonomia do aluno. No segundo encontro será organizado o ambiente de aprendizagem conforme os princípios do método TEACCH. Do terceiro ao quinto encontros serão aplicadas atividades estruturadas com recursos visuais e materiais manipuláveis. No sexto encontro será realizada uma atividade final para verificar os avanços obtidos.

Serão utilizados quadros de rotina, cartões com numerais e quantidades, fichas sequenciais, códigos de cores e materiais concretos, como blocos lógicos, tampinhas e palitos. A constituição dos dados ocorrerá por meio de observação participante, diário de bordo, entrevistas com o professor e análise das atividades produzidas pelo aluno. Os dados serão analisados qualitativamente, considerando aspectos como autonomia, organização, compreensão dos conceitos matemáticos e participação do aluno nas atividades.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

RESULTADOS E/OU DISCUSSÕES

Espera-se que a aplicação do método TEACCH contribua significativamente para o desenvolvimento acadêmico e comportamental dos alunos com TEA.

Entre os principais resultados esperados, destacam-se a melhoria na organização das atividades escolares, a redução da ansiedade durante tarefas matemáticas, o aumento da autonomia do aluno, a melhor compreensão de conceitos matemáticos e a maior participação nas atividades escolares.

Os dados já coletados por meio da revisão bibliográfica indicam que alunos que utilizaram o método TEACCH apresentaram avanços significativos no desempenho acadêmico e na organização das tarefas (Camargo; Givigi, 2023; Vasconcelos; Silva, 2023).

Dessa forma, acredita-se que a aplicação da metodologia proposta permitirá alcançar resultados positivos semelhantes aos observados em estudos anteriores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização do método TEACCH representa uma alternativa metodológica eficaz para o ensino da Matemática a alunos com Transtorno do Espectro Autista, pois, ao estruturar o ambiente, organizar tarefas e utilizar recursos visuais, favorece a compreensão das atividades, o desenvolvimento da autonomia, a redução da ansiedade e a melhoria da participação dos estudantes nas atividades escolares.

Espera-se que este estudo contribua para a ampliação das práticas pedagógicas inclusivas e forneça subsídios para professores que atuam com alunos com TEA. A implementação dessa metodologia poderá promover não apenas avanços acadêmicos, mas também o desenvolvimento social e emocional dos alunos, fortalecendo o processo de inclusão escolar.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

BOSA, C. Autismo: atuais interpretações para antigas observações. Porto Alegre: Artmed, 2002.

CAMARGO, E. D. F.; GIVIGI, R. C. N. Intervenção colaborativa nas aulas de matemática. Educação Matemática em Revista, 2023.

CHEQUETTO, J. J.; GONÇALVES, A. F. Possibilidades no ensino de matemática para um aluno com autismo. 2015.

CORREA, J. C. S.; DACROCE, M. Autismo: TEACCH como ferramenta metodológica. 2021.

CUNHA, Eugênio. Autismo e inclusão: psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família. 6. ed. Rio de Janeiro: Wak, 2014.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.

ORRÚ, Sílvia Ester. Autismo, linguagem e educação: interação social no cotidiano escolar. Petrópolis: Vozes, 2016.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

SOUZA, I. T. D. O método TEACCH para o desenvolvimento de alunos com TEA. 2024.

VASCONCELOS, L. O. H.; SILVA, J. A. Ensinar matemática para estudantes com autismo. 2023.